

XALQ DEPUTATLARI MAHALLIY KENGASHLARIDA PARTIYA DEPUTATLIK GURUHI TOMONIDAN SO'ROV BILAN SAMARALI ISHLASH MEXANIZMI.

Axatjonov Sunnatilla Sobirjon o'g'li –

*Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
xalq deputatlari Chust tuman Kengashi kotibiyati mudiri*

Annotasiya

Maqolada O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy hayotini demokratlashtirishda xalq deputatlari mahalliy kengashlari ro'lini oshirishning siyosiy-huquqiy mezonlari tahlil qilingan. Muallif ijtimoiy-siyosiy materiallar asosida O'zbekiston Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlarida partiya deputatlik guruhi tomonidan yuborilgan so'rovlarini rivojlantirish va ularning faoliyatini demokratlashtirish yo'nalishlarini belgilab berish muhim tendensiyalari va omillari tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: *Demokratiya, Xalq deputatlari mahalliy kengashlari, Partiya deputatlik guruhi, deputatlik so'rovlari, Harakatlar strategiyasi, qonunchilik bazasi.*

I . Partiya guruhi tomonidan deputat so'rovi bilan murojaat qilish jarayoni va murojaatning huquqiy mexanizmi.

Shuni aytib o'tish kerakki, partiya deputatlik guruhlar ham deputat so'rovi bilan murojaat qilish vakolatiga ega³¹ bo'lib, ular tomonidan yuboriladigan so'rov "Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashi deputatining maqomi to'g'risida"gi qonun, mahalliy Kengashlar reglamenti va Xalq deputatlari mahalliy Kengashi deputati tomonidan deputat so'rovi bilan murojaat qilish bo'yicha Tavsiyanomalar asosida yuborilishi tavsiya etiladi. Ammo partiya guruhi tomonidan yuboriladigan deputat so'roviga hanzgacha qonunchilikda aniq mexanizm belgilanmagan. "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi qonunning 5-moddasida murojaatlar og'zaki va yozma shaklda

³¹ "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni. 14-modda.

bo'lishi, ularning har ikkalasi ham bir xil statusga ega ekanligi belgilangan³²bo'lishiga qaramay, tadqiqotlarimiz natijasi bugungi amaliyotda murojaatlarning aksariyati yozma shaklda amalga oshirilayotganligini ko'rsatdi. Mantiqan olib qaraganda ham yuborilayotgan so'rovda ilgari surilgan masalaning aniq va samarali yechimiga erishish uchun partiya deputatlik guruhi so'rovlari ham yozma tarzda, maxsus partiya guruhi blankasida, partiya guruhi rahbarining imzosi bilan chiqarilishi maqsadga muvofiq. Partiya deputatlik guruhi so'rovining yuborilishi deputat so'rovi kabi sessiya jarayonidan oldin ham, bevosita sessiya jarayonida ham yo'llanishi mumkin. Ammo so'rov bilan oldindan murojaat qilish maqsadga muvofiq. Bu esa bir tomondan deputat yoki partiya guruhi tomonidan yuborilgan so'rovga nisbatan mansabdor shaxsga har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'rib javob berishga imkoniyat yaratsa, ikkinchi tomondan mansabdor shaxsning javobi deputat yoki partiya guruhini qoniqtirmasa, uni sessiyaga taklif etish orqali masalani hal etish imkoniyatini yaratadi³³. Partiya deputatlik guruhi so'rov yuborish lozim deb topgan taqdirda, partiya guruhi tomonidan yoki deputatlik guruhi raisi va kotibi tomonidan so'rov shakli va matni tayyorlanadi hamda partiya guruhi yig'ilishida muhokama qilinadi. Muhokama jarayonida so'rovda ilgari surilgan masalalar partiya dasturiy maqsadlari va elektorat manfaatlaridan kelib chiqqan holda deputatlar tomonidan o'rganib chiqiladi. Ushbu muhokama jarayonida hududiy partiya tashkiloti raisining ham ishtiroki zarur deb o'ylaymiz. Zero, hududiy partiya tashkilotining muhokama jarayonida ishtiroki partiya dasturiy maqsadlarining so'rovda aniq aks etishiga zamin yaratadi. So'rovning tayyorlanishi va muhokama jarayonida kerakli bo'lgan ma'lumotlar sohaviy ravishda hudud ijroiya muassasalaridan va hokimiyatning tegishli bo'limlaridan olinishi mumkin. Partiya guruhi so'rovi bilan chiqish partiya guruhidagi har bir deputat taklifi bilan amalga oshirilishi mumkin. Bugungi amaliyot hududiy partiya tashkilotlari raislarining iltimos va takliflariga asoslangan holda partiya guruhi so'rovi yuborilishi holatlari ham mavjud ekanligini ko'rsatmoqda. Muhokamada maqullangan deputat so'rovi partiya guruhi blankasida deputatlik guruhi rahbari tomonidan imzolanganach, tegishli mas'ulga yo'llanadi. Partiya deputatlik guruhi so'rovi blankasida ham

³²<https://lex.uz/docs/3336169>. "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi qonun. O'zbekiston Respublikasi qonuni. 11.09.2017. 1-bob, 5-modda

³³Siyosiy partiyalarning xalq deputatlari mahalliy Kengashlaridagi partiya guruhlarini faoliyatini tashkil etishning ayrim masalalariga doir uslubiy tavsiyalar. O'zXDP Markaziy Kengashi. –T; 2020

biz yuqorida sanab o'tgan deputat so'rovda bo'lishi lozim bo'lgan elementlarning barchasi bo'lishi lozim.

II. Partiya deputatlik guruhi tomonidan yuborilgan so'rovga nisbatan javob olish, javobni muhmadan o'tkazish va so'rovni nazoratdan chiqarish mexanizmi.

Partiya deputatlik guruhi tomonidan yuborilgan so'rovga nisbatan so'rov yuborilgan mas'ul tomonidan qaytarilgan javobning muhokamasi partiya guruhi yig'ilishida ko'rib chiqib tahlil qilinadi va ushbu jarayonda so'rov yuborilgan mas'ul ham ishtirok etishi mumkin. Ammo so'rov yuborilgan mas'ul so'rovga nisbatan yuborilgan javobni shaxsan o'zi imzolagan bo'lsa, javob muhokamasida ishtirok etish uchun taklif etilgan bo'lsada, mas'ul rahbar qatnashishni istamasa, u holda ushbu rahbarning ishtirok etishi majburiy emas. Sababi shuki, mas'ul rahbar tomonidan o'z nomiga yuborilgan deputatlik so'roviga nisbatan javob chiqarib bo'lingan. Agarda partiya guruhi so'rov javobidan qoniqmasa, ushbu javobni tegishli doimiy komissiya majlisi yoki Kengash sessiyasida ko'rib chiqish uchun taklif etishga haqlidir. Doimiy komissiya yoki Kengash sessiyasida muhokama qilingan so'rov tegishli tartibda doimiy komissiya yig'ilishi bayonnomasida yoki sessiya qarorida rasmiylashtiriladi. Doimiy komissiya yig'ilishi so'rov yakuni bo'yicha tavsiyaviy mazmunda, sessiya esa bajarilishi majburiy bo'lgan qaror qabul qila oladi.

So'rovni sessiyada ko'rib chiqish. Partiya deputatlik guruhi so'rovni sessiyada ko'rib chiqish lozim deb topgan taqdirda, partiya guruhi tomonidan yoki deputatlik guruhi raisi va kotibi tomonidan so'rov tayyorlanadi hamda partiya guruhi yig'ilishida muhokama qilinadi. Muhokama jarayonida so'rovda ilgari surilgan masalalar partiya dasturiy maqsadlari va elektorat manfaatlaridan kelib chiqqan holda deputatlar tomonidan o'rganib chiqiladi. So'rovning tayyorlanishi va muhokama jarayonida kerakli bo'lgan ma'lumotlar sohaviy ravishda hudud ijroiya muassasalaridan va hokimyatning tegishli bo'limlaridan olinishi mumkin. Partiya guruhi so'rovi bilan chiqish partiya guruhidagi har bir deputat taklifi bilan

amalga oshirilishi mumkin³⁴. Muhokamada maqullangan deputat so'rovi partiya guruhi blankasida deputatlik guruhi rahbari tomonidan imzolangach yo'llanadi yoki sessiya jarayonida sessiya kotibiga topshiriladi. Sessiya kotibi tomonidan ro'yhatga olingan so'rov sessiyaga raislik qiluvchiga topshiradi. Partiya guruhi taklifi bilan ushbu so'rov yuzasidan partiya guruhi vakiliga so'z va munozara uchun vaqt sessiya reglamentiga kiritiladi. Sessiyaga raislik qiluvchi so'rovni o'qib eshittiradi va partiya guruhi vakiliga kafolatlangan so'z navbatini taqdim etadi. Ushbu so'rov yakuni bo'yicha qaror sessiya qarorida o'z ifodasini topishi mumkin.

³⁴ S.Axatjonov, R.Jo'rayev. "Parlament va mahalliy Kengashlarda deputatlik so'rovlari bilan samarali ishlashning usul va vositalari". Chust, "Arjumand media"2020.